

Dars va uning pedagogik tahlili

Soatov Asadulloh Jabborovich

Qashqadaryo VXTXQTMOHM katta o'qituvchisi p.f.f.d (PhD)

Shavriqova Shaxlo Baxodirovna

Yakkabog' tuman 75-maktab MMIBDO'

Annotatsiya

Maqolada ta'lim jarayonida darslarni samarali tashkil qilish uchun unga

qo'yiladigan talablar, darslarning didaktik maqsadiga ko'ra turlari, darsning maqsadi, vazifasi va bosqichlarining ilmiy ahamiyati yoritib berilgan.

Tayanch tushunchalar: dars, metod, maqsad, vazifa, ta'lim, tarbiya, mustahkamlash darsi, predmetli dars.

Ta'lim muassasasida o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berish o'quv ishlarining muayyan shakllarida amalga oshiriladi. O'qitishning shakli ta'lim jarayonida o'qituvchi tomonidan foydalaniladigan o'quvchilarning bilim, ko'nikma, malakalarini shakllantirish sharoitlariga muvofiq holda tashkil qilinadi. Ta'lim muassasasida o'rganiladigan barcha predmetlar uchun o'quv ishlarining asosiy shakli darsdir. Darslarda davlat dasturi va ma'lum darajada darslikda belgilangan o'quv materialini o'qitiladi.

Dars deganda maʼlum fanlardan, maʼlum hajmdagi bilimlarning maʼlum yoshdagi oʻquvchilar guruhiga, maxsus tayyorgarligi boʻlgan mutaxassis tomonidan berilishi tushuniladi. Darsning samaradorligini oshirish, beriladigan bilimlar saviyasini koʻtarish, nazariy bilimlarni hayot bilan bogʻlab olib borish, yangi pedagogik texnologiyalarni qoʻllab dars oʻtish, oʻquvchilarning olgan bilimlarini eʼtirof etish, bilimlarni oʻzlashtirishga yanada qiziqish uygʻotish, taʼlim oluvchilar bilimini mustahkamlashga yordam beradi.

Dars-oʻqituvchining sinf-auditoriya bilan olib boradigan taʼlim-tarbiya ishlarini tashkil qilishning asosiy shaklidir. Darsda butun taʼlim-tarbiya sistemasi, oʻqitishning metodlari, uslublari va vositalari kompleks amalga oshadi. Darslarda oʻquvchi-talabalar dasturga muvofiq, oʻqituvchi rahbarligida nazariy bilimlar, amaliy oʻquv va koʻnikmalar oladilar. Materialni oʻquvchi-talabalarga tushunarli bayon qilib, xilma-xil qurollardan foydalanib, oʻqituvchi zarur tushuntirishlar beradi, manba bilan mustaqil ishlash, oʻz bilimlaridan amalda foydalanish uquvlarini singdiradi.

Darslarning maqsadi va mazmuni har xil, ammo ularning barchasida umumiy maqsad-oʻquvchi-talabalarning kompleks tarbiyasi va ularga tushunarli boʻlgan bilimlarni bayon qilish, birlashtirishdir. Oʻqituvchi oʻquvchi-talabalar ishini shunday tashkil qilishi kerakki, ular shu darsda oʻrganiladiganlarni ilgari oʻtilganlar bilan bogʻlanishini tushunsinlar, materialni ongli oʻzlashtirsinlar.

Dars oʻtishda oʻqituvchi oʻquvchi-talabalarning faol ishlashlari uchun sharoit yaratishga, ularda jonli qiziqish uygʻotishga intilishi kerak. Bu darsga tayyorlanishda qiziqarli, taʼlim oluvchilarning hayoti bilan bogʻliq boʻlgan, oʻquvchi-talabalarga yaqin boʻlgan materialdan foydalanilganda boʻlishi mumkin. Darsga tayyorlana turib, faqat yangi mavzu mazmuninigina emas, balki

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

o'quvchilarning yoshi, rivojlanishi va tayyorgarligini, ilgari o'rganilganlarni o'zlashtirish darajasi, olingan bilimlarning puxtaligi ham hisobga olinishi lozim.

Darsda har xil metodlarning qo'llanilishi yangi mavzuni to'liq va ravshan yoritishga imkon beradi, o'quvchi-talabalarni kamroq charchatadi, ular faolligini oshiradi. Darsning tarbiyaviy mazmun kasb etishi, berilayotgan material mazmuni bilangina chegaralanib qolmasdan, balki o'quv materiallarini egallash usullari bilan xarakterlanadi.

Metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan o'quv jarayonida shu o'qitishning barcha shakllari asosiy shakl – dars bilan o'zaro bog'liqdir. Ular fan haqidagi tushunchalarni, dunyoqarashni, tafakkurni, amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Dars berish jarayonida o'qituvchi barcha o'qitish metodlarini: og'zaki, ko'rgazmali va amaliy metodlarni qo'llashi lozim.

Darsning psixologik tugallanganligi dars davomida o'quvchilarning egallagan bilimlaridan, ko'nikmalaridan bilinadi. Bu darsning uslubiy tugallanishiga qo'yilgan didaktik masalalarni muvaffaqiyat bilan yechishga imkon beradi va darsning mazmuni maqsadiga mos kelganligini ko'rsatadi.

Darsda tashkiliy aniqlikning zarurligi materialni bo'laklarga bo'lish, o'qitish usullarini tashlash, darsning turli elementlarining o'zaro munosabatlari bilan belgilanadi. Didaktik maqsad darsdagi asosiy ish turini aniqlaydi (Yangi materialni o'zlashtirish, uni qaytarishdan iborat). Didaktik maqsadga qarab darsga vaqt ajratiladi. O'qitish usublari va darsning to'liq tuzilishi belgilanadi.

Maqsadi va mazmuni jihatidan har xil bo'lgan darslar turlicha sxemada tuzilishi mumkin. Odatda dars quyidagicha sxemada tuziladi:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Tashkiliy qism (salomlashish, darsda yo'qlarni belgilash, ishga tayyorlanish).

Uy vazifasining bajarilishini tekshirish (o'quv qurollari va tajribalardan foydalanib, o'quvchilarga ma'lum bo'lganlarni so'rash).

Yangi materialni o'rganish: yangi mavzu bo'yicha kirish suhbat; amaliy ish; o'qituvchining hikoyasi yoki o'quvchilarga ma'lum bo'lgan faktlarga tayanuvchi yoki yangi narsalarni qarab chiqish bilan, darsda o'rganilishi kutilgan hodisalar bilan bog'liq bo'lgan suhbat; narsa va hodisalarni o'rganish asosida xulosalar chiqarish; dars davomida daftarlarga yozish va chizish; darsda olingan bilimlarni mustaxkamlash bo'yicha darslik bilan ishlash; o'qitishning texnika vositalaridan foydalanish.

Darsda o'rganilgan materialni tekshirish va mustahkamlash. Bunda yangi material bilan ilgari o'tilganlar o'rtasida bog'lanish o'rnatiladi, yangi mavzuni tushunib olish uchun zarur bo'lgan bilimlar aniqlanadi.

Qiziqarli materiallardan (maqol, matal, topishmoq, mavzuga oid ma'lumotlardan olingan parchalardan) foydalanish.

Uyga vazifa berish.

Dars rejasi asosiy o'quv-rejalashtirish hujjatlaridan biri bo'lib, unda ta'lim-tarbiyaviy maqsadlari, o'qitish va tarbiyalash masalalari ko'rsatiladi hamda darsning tarkibi va elementlari, har bir elementga ajratilgan vaqt, o'qituvchi tomonidan izohlanadigan o'quv materialining ketma-ketligi va mazmuni, mustaqil ishlarning xarakteri va mazmuni, uy topshirig'i va boshqalar ifodalanadi. Rejaning asosiy maqsadi o'qitish jarayonini to'g'ri rejalashtirishga va uning

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

samaradorligini oshirishga yordam berishdir. Dars muvaffaqiyatli o'tishi uchun uni tashkil etish bo'yicha o'qituvchi faoliyatining maqsadini aniqlash lozim.

Darsning maqsadi to'rtta:

ta'limiy;

tarbiyaviy;

rivojlantiruvchi;

qiziqtiruvchi.

Ta'limiy maqsad quyidagilardan iborat:

- yangi tushunchalarni shakllantirish;
- yangi harakat usullarini o'rgatish;
- bilimlardagi kamchiliklarni bartaraf etish;
- bilimlarni umumlashtirish va tizimga solish;
- malakalarni shakllantirish;
- tushunchalar orasidagi bog'lanishlarni aniqlash bo'yicha o'quvchilarda biror narsa to'g'rsida tushunchalarni shakllantirish;
- xulosa chiqarishga tayyorlash va o'zlashtirishga erishish.

Tarbiyaviy maqsad

- o'quvchilarda quyidagi muayyan shaxs sifatlari va xarakterini tarkib toptirishdan iborat:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

- dunyoqarash va kasbga qiziqtirishni;
- fanlararo bog'lanishlarni amalga oshirish ko'nikmalarini;
- nutq madaniyatini;
- vatanparvarlikni;
- mehnatga ongli munosabatni;
- ongli intizom va yaxshi xulqni;
- ta'lim olishga ijobiy munosabatni;
- estetik qarashlarni.

Rivojlantiruvchi maqsad - dars jarayonida o'quvchilarning ruhiy sifatlarini diqqat, idrok, xotira, tafakkur va bilish qobiliyatlarini shakllantirishdir. Mehnat, bilish va aqliy ko'nikmalarni, iroda va mustaqillikni rivojlantirish, ularni kelgusi darslarga tayyorlash zarurligini ko'rsatadi. Bilimlarni shakllantirish va maqsadli tarbiyalash, o'quvchilarning bilish qobiliyatlarini takomillashtirish – bu rivojlantiruvchi ta'lim deb tan olinadi.

Qiziqtiruvchi maqsad - dars jarayonida o'quvchilarni mavzuga bo'lgan qiziqishlarini orttirish orqali ularning faolligini oshirishdan iborat.

Xulosa qilib aytganda darsni muvaffaqiyatli tashkil qilish orqali natijaga erishish uchun o'qituvchi yuqorida nazarda tutilgan dars turlari, uning maqsadi va vazifalari, darslarni tashkil qilish bosqichlari, fanning imkoniyatlari, o'quvchilarning individual xususiyatlari va qiziqishlarini inobatga olishishi maqsadga muvofiq.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muslimov N.A, Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M, To'rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. -T. "Sano standart" nashriyoti, 2015.-78 b.
2. Soatov.A.J. Bo'lajak pedagog-psixologlarda psixologik maslahat berish ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi. O'quv qo'llanma. Qarshi: Fan va ta'lim nashriyoti. 2022.-54-58. b.
3. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T.: Fan, 2006.-93 b.